

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

DIGITALIZATION OF ACCOUNTING. ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT

РЕШЕТНИК АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА,
магистрант,
Байкальский государственный университет.
ПЕЧЕННИКОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА,
кандидат экономических наук, доцент,
Байкальский государственный университет.

RESHETNIK ANASTASIA DMITRIEVNA,
master's student,
Baikal State University.
PECHENNIKOVA GALINA GENNADIEVNA,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Baikal State University.

В данной статье рассмотрено понятие электронного документооборота (ЭДО), а также проблемные моменты его внедрения в бухгалтерском учете. Выяснено, что на данный момент не разработано ни единого нормативно-правового акта, который регулирует систему ЭДО, законодательная база перехода на ЭДО находится на этапе активной подготовки нормативно-правовых актов. Предложены аспекты, которые должны быть предусмотрены во внутреннем локальном акте для предприятий, который бы устанавливал в каком порядке использовать ЭДО. Сделан вывод, что вопросы организации и внедрения электронного документооборота требуют дополнительного внимания.

This article discusses the concept of electronic document management (EDM), as well as the problematic aspects of its implementation in accounting. It was found out that at the moment not a single regulatory legal act has been developed that regulates the EDM system, the legislative framework for the transition to EDM is at the stage of active preparation of regulatory legal acts. The aspects that should be provided for in the internal local act for enterprises, which would establish in what order to use the EDM, are proposed. It is concluded that the issues of organization and implementation of electronic document management require additional attention.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, электронный документооборот, первичные документы, электронная подпись, цифровизация бухгалтерского учета, учетная политика.

Keywords: accounting, electronic document management, primary documents, electronic signature, digitalization of accounting, accounting policy.

Развитие бухгалтерского учета в условиях цифровизации определяет необходимость пересмотра функционала бухгалтерских услуг. Работа бухгалтера в этих условиях в большей мере состоит в осуществлении контрольной, аналитической, консалтинговой

деятельности для обеспечения пользователей информацией устойчивого развития.

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, в частности, определяет перспективные направления развития бухгалтерского учета и расширяет сферу его применения.

Потребность в высококвалифицированных учетных работников не снижается, но при этом изменяются требования к учетной и отчетной информации, повышается ответственность специалистов, формирующих эту информацию. Наряду с этим, в условиях цифровизации появляются новые объекты учета: токены, транзакции, криптовалюта и т.д.; новые виды отчетности: социальная, экологическая, интегрированная. Названные аспекты определяют необходимость адекватного применения новых технологий формирования отчетной информации.

Бухгалтерская деятельность представляет собой большую часть рутинных и однообразных операций, чтобы повысить эффективность работы и достичь профессионального роста сотрудников бухгалтерии, которым необходимо высвобождение от таких операций бухгалтерии необходимо высвобождение от таких операции. Данные изменения необходимо рассматривать в части внедрения новых электронных технологий, это будет наилучший вариант в части экономии средств организации. В современной реальности мир развивается очень ритмично и бухгалтерский учет не стоит в стороне, а также претерпевает изменение быстро развивающейся цифровой экономики. Развитие IT-отрасли в мире позволяет обеспечивать быстрый обмен документами с контрагентами, а также увеличивать скорость обработки документов и организацию системы хранения электронных документов.

Высокие темпы цифровизации экономики и бухгалтерского учета в частности приводят к тому, что методология бухгалтерского учета не успевает развиваться такими же высокими темпами. Это связано с введением на разных участках учета новых электронных инструментов, данные нововведения определяет характеристику бухгалтерской информации и влияет на возможности применения данной информации.

При этом, бухгалтерский учет должен отвечать качественно новым требованиям, необходимо обеспечить новый подход к организации и ведению бизнеса формирования информации.

Под цифровизацией бухгалтерского учета стоит понимать новые системы и программные продукты, которые обеспечивают автоматизацию финансово-хозяйственной деятельности с целью обеспечения более высоких темпов в сборе и обмене информации, увеличение скорости обработки документов, роста доступности заинтересованных лиц, а также роста качества и скорости в организации архива документации.

В данной статье рассмотрим одно из направлений цифровизации, которое является популярным и эффективным на современном этапе – электронный документооборот (далее ЭДО). ЭДО является основным фундаментом для развития автоматизации бухгалтерского учета. На сегодня данное решение используется не только крупными организациями, но и малым и микробизнесом.

ЭДО – это механизм обмена электронных документов с помощью телекоммуникационных каналов связи, а также выстроенная система хранения электронных документов. Также можно сказать, что ЭДО – это автоматизированный процесс по работе с электронными документами без использования бумажных носителей.

ЭДО позволяет решить проблему с постоянными и однообразными действиями бухгалтерии, а именно автоматизирует работу по сбору и обработке документов. Стоит отметить, что данное направление активно развивается в части IT-решений в России, и сейчас уже есть сервисы и обработки программных продуктов, которые позволяют не только обмениваться информацией с контрагентами, но и автоматически отражать данные операции в программных продуктах, где ведется бухгалтерский учет (в большинстве в программных продуктах

1С). Т.е. при правильной организации ЭДО бухгалтер не только получает документы, но и по нажатию нескольких кнопок может отразить документы в регистрах бухгалтерского учета. Это не только увеличивает скорость обработки операций, но и снижает влияние человеческого фактора при работе с первичной документацией.

Как уже говорилось выше, методологическая основа бухгалтерского учета не успевает за быстрыми темпами развития цифровой бухгалтерии, именно поэтому на текущий момент можно выделить следующие проблемы данного направления:

Нет единого нормативно-правового акта, который регулирует систему ЭДО, на данный момент законодательная база перехода на ЭДО находится на этапе активной подготовки законодательных актов.

В Российской Федерации имеются следующие НПА, всесторонне регулирующие систему ЭДО.

Гражданский кодекс РФ в части регулирования договорных отношений, согласно части 2 ст. 160 ГК РФ [1]: «Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон», т.е. можно сделать вывод, что с помощью электронной подписиможно заключать сделки и это будет в рамках законодательства. Также согласно пункту 2 ст. 434 ГК РФ [1]: «Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса», в связи с этим можно сделать вывод, что оформление деловых отношений с помощью ЭДО оформляется в рамках законодательства.

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» – многие эксперты считают данный закон базовым в сфере ЭДО, при этом стоит отметить, что официального определения электронного документооборота в данном законе не приведено, в связи с этим стоит отметить проблематику понятийного аппарата, закреплённого на законодательном уровне.

Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 №1-ФЗ, который перевел электронные документы в официальные виды документов, а также приравнял электронные документы к документам в классическом виде (на бумажном носителе). При этом электронный документ обязательно должен быть подписан с помощью электронной подписью.

Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2018 №63-ФЗ устанавливает порядок работы с электронными подписями, а также определяет обязанности участников обмена электронными документами.

Сейчас самым автоматизированным участком работы бухгалтера является сдача налоговой отчетности в контролирующие органы – в большей части это коснулось операций и расчетов НДС.

Приказом ФНС России от 18.01.2017 «Об утверждении формата документа, необходимого для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах» № ММВ-7-6/16@ была утверждена форма документа для представления в налоговые органы. Также в части налогового законодательства электронного документооборота был утвержден приказ ФНС России от 08.06.2021 года «Об утверждении форматов журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» № ЕД-7-26/547@, который утверждает формы электронных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

Электронный документооборот довольно успешно внедрен в части бухгалтерского и налогового учета расчетов по НДС. При этом, по другим вопросам учетной работы остается проблематичным оформление электронной подписи.

С 01.01.2022 года электронные подписи выдаются только федеральной налоговой службой, что привносит в организацию ЭДО на предприятии сложности, в крупных организациях документы подписывает не только руководитель, но и доверенные сотрудники, что тоже усложняет момент организации системы электронного документооборота, поэтому необходимо отметить проблематику нормативно-правового регулирования электронной подписи.

В связи с пандемией COVID-19 большинству организаций необходимо было автоматизировать свою работу, при этом многие сотрудники управляли организациями удаленно, именно поэтому возросла необходимость в электронных подписях. Основным утвержденным документом, регулирующим данную сферу, является Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ. Согласно п 1 ст. 2[3]: «Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию», т.е. электронную подпись должен использовать только тот человек, который является ее собственником, но чаще всего на практике это не так. Отсюда вытекают следующие проблемы – неправомерное использование электронной подписи и подделка подписи и документов.

На основании вышесказанного можно выделить основные проблемы данного направления:

- отсутствие общего понятийного аппарата;
- нет базового федерального закона, обобщающего принципы организации ЭДО;
- неправомерное использование и подделка электронных подписей, необходимо обеспечить юридические гарантии целостности содержания информации в электронном документе.

Так как график документооборота является частью учетной политики каждой организации, то при применении ЭДО для целей бухгалтерского учета следует закрепить в учетной политике организации основные моменты функционирования электронных документов.

В связи с тем, что на данный момент нет базового федерального закона, который бы устанавливал принципы организации системы ЭДО, то для предприятий также необходимо создавать внутренний локальный акт, который бы устанавливал в каком порядке использовать ЭДО. В данном акте необходимо предусмотреть следующие моменты:

1. Систему регистрации входной и выходной документации в компании, а также ответственных за регистрацию лиц компании.
2. Систему обмена документами между отделами/подразделениями компании.
3. Инструкцию по переводу бумажных документов в электронный вид.
4. Формирование электронного архива.
5. Установить список документов, которые участвуют в ЭДО и правила работы с ними.
6. Установить детализацию прав доступа к документам.
7. Регламент выпуска электронных подписей для сотрудников и инструкция по работе.
8. Инструкция по работе в программном продукте, в котором организован ЭДО.

Таким образом, вопросы организации и внедрения электронного документооборота требуют дополнительного внимания. В условиях цифровизации меняются информационные системы и учетно-аналитическое обеспечение управленческих процессов. Возникает потребность в кадрах, владеющих облачными технологиями, новыми подходами в обработке информационных данных для успешного обмена информацией в электронной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от от 26.10.2021). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/?ysclid=lhj962qmqr931867817.
2. Концепция электронного документооборота в хозяйственной деятельности от 25.12.2020 №34 (утв. Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (дата обращения 20.04.2023). URL: https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/edo/edo_concept.
3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 (ред. от 29.12.2022). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/?ysclid=lhj9kr3xnf226443573.
4. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2018. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/.
5. Приказ ФНС России от 08 июня 2021 № ЕД-7-26/547@ «Об утверждении форматов журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390222/?ysclid=lhj9rh9aj1483014720.
6. Приказ ФНС России от 18 января 2017 № ММВ-7-6/16@ «Об утверждении формата документа, необходимого для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214669/?ysclid=lhj9ssoeql855087840.

© Решетник А.Д., Печенникова Г.Г., 2023.